

OG`ZAKI NUTQNING DIOLOGIK SHAKLINING LINGIVISTIK XUSUSIYATLARI

Umarova Kumushoy Abduvohid qizi

QDPI 70110401 -Maksus pedagogika defektologiya
(logopediya) mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya : Dialogik nutq yoki muloqotning dialogik shakli nafaqat talabalar tomonidan o'z bayonotlarini shakllantirishni, balki suhbatdosh tomonidan yaratilgan nutqni idrok etish va tushunishni ham o'z ichiga oladi, chunki bu monologni o'rganishdan ko'ra ancha murakkab va vaqt talab qiladigan jarayoni haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar:dialogik nutq, fraza, dialog, idrok, elliptiklik, motivatsiya.

Kirish : Dialogik nutq - to'g'ridan-to'g'ri muloqot harakati bo'lib, vaqti-vaqti bilan vaziyatga qarab aniqlangan nutq harakatlari shaklida sodir bo'ladi, so'zlovchilardan birining tashabbusi bilan ushbu faoliyatning sharoitlari uning uchun muammoni hal qilish orqali hal qilinishi mumkin bo'lgan paytda yuzaga keladi. ushbu faoliyatda kommunikativ hamkor.

Muloqot harakati muammoni hal qilish yo'nalishi bo'yicha rivojlanadi va uni hal qilishda "yo'q" ga kamayadi. Nutq faolligini, ya'ni dialogik nutqni baholash uchun turli xil til birliklarining bayonotni yaratishdagi funktsional rolini belgilash kerak[1].

Dialogik nutq quyidagi xususiyatlarni o'z ichiga oladi, agar uni lingvistik tomondan ko'rib chiqsak: Jilinskaya A.V. quyidagi xususiyatlar bayonotlarning maqsadga muvofiqligi va to'liqligini berish uchun zarur deb hisoblaydi,shuningdek, aloqa aktida o'zaro bog'liqlikda namoyon bo'ladi. Ammo ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega, ular quyida batafsilroq muhokama qilinadi[2].

Dialogik nutq vaziyat xarakteriga ega. U faoliyat sifatida turtki va maqsadli turli nutqiy harakatlardan iborat. Bu nutqiy harakatlarning bajarilishi uchun ularni bajarishga niyat kerak. Nutq akti beradigan natija suhbatdoshning boshqa nutq yoki

nutqsiz harakatini keltirib chiqarishi bilan yakunlanishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, har qanday harakat sodir bo'lishida ham, tugallanishida ham atrof-muhitning ta'siriga duchor bo'ladi, u qo'zg'atuvchilarni belgilaydi, nutq aktini amalga oshirish jarayoniga ta'sir qiladi va keyin natijani mustahkamlaydi. Rag'batga javob berish va natijalarni berish uchun nutq atrofidagi muhitga "moslashishi" kerak. Suhbatdoshlar o'rtasidagi munosabatlar u yoki bu bayonotning tabiatiga bog'liq, chunki harakatlar amalga oshirilishi va istalgan maqsadlarga erishish uchun ushbu chegaralarga rioya qilish juda muhimdir. Vaziyat munosabatlardan tashqari yana bir komponentni - real vaziyatni, nutqiy harakatni amalga oshirish shartlarini ham o'z ichiga oladi. Vaziyatning ushbu tarkibiy qismlari bayonotlarda aks ettirilgan, xususan: intonatsiya dizayni, iboralarni tanlash, ishlatiladigan lug'at tarkibi. Nutqning situatsion xususiyati gapning muayyan vaziyatga moslasha olishi, uni tarkibiy tashkil etilishi bilan aks ettirish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, bizning nutqimizni oddiy talaffuzdan ajratish uchun vaziyat kerak; motivatsiya va maqsadliliksiz nutq va uning atrofidagi voqelik uzilgan shaklda paydo bo'ladi.

Elliptiklik. Ellipsni nutq omillaridan biri deb hisoblasak, u xuddi klishe kabi nutqiy gaplarni siqilish vositalaridan biri ekanligini aniqlash mumkin. Farqi shundaki, uni amalga oshirish "to'g'ridan-to'g'ri" yoki "bilvosita" ellips orqali amalga oshirilishi mumkin bo'lgan turli xil qisqartirish imkoniyatlari tufayli yuzaga keladi[3].

"To'g'ri" ellips to'liq bo'lmagan, tugallanmagan iboralar sifatida tushuniladi. Ko'pincha so'zlovchi suhbatdoshning nutq mazmunini muvaffaqiyatli qabul qilganiga ishonch hosil qilib, iborani "uzadi", uni tugatmasdan qoldirib, keyingi nutqqa o'tadi. Bundan tashqari, tinglovchi suhbatdoshning bayonotining mantiqiy xulosasini kutmasdan javob berishi mumkin, agar u allaqachon unga tushunarli bo'lsa. Odatda bu sezilmasdan sodir bo'ladi va hatto muvaffaqiyatli variantdir, chunki dialog tejamkorlik va samaradorlik nuqtai nazaridan yanada oqilona bo'ladi, lekin ma'lumot almashish jarayonini buzmaydi. "Bilvosita" ellips iboralarni qisqartirish yoki qisqartirishda emas, balki to'g'ridan-to'g'ri uning tarkibiy qismlaridan birini qisqartirishda namoyon bo'ladi: fonetik, grammatik va morfologik (old qo'shimchalar yoki artikllarning qoldirilishi),

sintaktik (ayrim a'zolarining qoldirilishi). jumla), leksik (mazmun bo'yicha tiklangan so'zning qoldirilishi)[4]

O. A. Laptevaning fikricha, elliptiklik og'zaki dialogik nutqning eng muhim me'yoriy xususiyatidir. Turli mashqlar va misollarda dialogik nutqning tarkibiy rivojlanishining elementlari mavjud bo'lmagan to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladigan to'liq shakllar orqali dialogga g'ayritabiiy xususiyat beriladi . Bular jumla rejasini tasodifiy boshlash usullaridan biri bo'lgan yig'ish, takroriy savollar, takrorlash va hatto tushunarsiz nutq elementlari kabi elementlardir.

XULOSA :Shunday xulosa qilishimiz mumkinki, gaplar to'liq, maqsadli va mazmunli bo'lishi uchun dialogik nutqni shakllantirishda juda muhim rol o'ynaydigan ma'lum xususiyatlarga amal qilish zarur.Ruhiy jarayonlar tizimida nutq alohida o'rin tutadi, u ko'plab tarkibiy qismlar va darajalardan iborat. U xulq-atvorni tartibga soladi va fikrlashning asosidir; nutq bola psixikasining rivojlanishida etakchi rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Лепская, Н. И. Детская речь в свете теории коммуникации / Н. И. Лепская // Вопросы языкознания. — 2006. — №2. — С.- 56.
2. Ауурова.М.У. Logopediya. “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti. Toshkent – 2007. В.- 18.
- 3.Никитин Б.Н. Как развивать внимание и память вашего ребенка. - М.:Просвещение, 2012. С.- 74.
- 4.Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов/ Л.П. Баданина. – М.: Флинта, 2014. С.- 34